

Tagungsnummer

P101

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung
Landnutzung und Kohlenstoffhaushalt

Autoren

J. Ohnesorge¹, C. Stasch¹, L. Giani¹

¹Universität Oldenburg, IBU, AG Bodenkunde, Oldenburg

Titel

Vergleichende Untersuchungen der Mineralisierungsraten von mit Gülle und Gärrückständen gedüngten Böden

Abstract

Durch den rasanten Anstieg der Anzahl von Biogasanlagen, werden verstärkt deren Produkte, die Gärreste, zur Düngung eingesetzt. Im Fermenter einer Biogasanlage laufen spezielle mikrobiologische und chemische Gärprozesse ab, aufgrund derer Gärreste in der Regel ein geringeres C/N-Verhältnis als Güllen aufweisen. Grundsätzlich steht ein geringes C/N-Verhältnis für eine sehr gute Abbaubarkeit und eine hohe biotische Aktivität. Ziel dieser Arbeit ist es zu klären, ob die Mineralisierung von Gärresten schneller verläuft als die der Güllen oder ob durch die während der Gärprozesse ebenfalls gebildeten höher molekularen Stoffe die Mineralisierung eher verlangsamt wird. Zu diesem Zweck wurden die Mineralisierungsraten von verschiedenen Gülle-Boden- und Gärreste-Boden-Gemischen mit eingestelltem Wassergehalt untersucht. Es kamen zwei Gärreste, zwei Rindergüllen und eine Schweinegülle zum Einsatz, das Bodenmaterial stammte jeweils aus den Ap-Horizonten zweier Maisäcker unterschiedlicher Körnung (lehmiger und toniger Sand). Die zu applizierenden Gülle- und Gärrestemengen wurden anhand der Düngeverordnung berechnet und ein definiertes Boden/Wasser-Verhältnis von 1:5 bzw. 1:3 eingestellt. Zusätzlich wurden weitere die Nährstoffdynamik betreffende Parameter (u.a. Bodendichte, Feldkapazität, pH-Wert, C, N) sowohl für die Wirtschaftsdünger als auch für das Bodenmaterial untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mineralisationsraten der Rindergüllen unabhängig von der Körnung des Bodenmaterials mit $793 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ und $381 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ am höchsten waren. Die Mineralisierungsraten der Gärreste waren mit $81 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ und $122 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ deutlich geringer, auch geringer als die der Schweinegülle ($175 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ und $197 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$). Bei der standortdifferenzierten Betrachtung ergaben sich für den lehmigeren Ap-Horizont deutlich höhere Mineralisierungsraten für die Gärreste und die Schweinegülle als für den tonigeren Ap-Horizont (z.B. Gärreste mit $81 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ zu $167 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$). Die Mineralisierungsraten der Rindergüllen verhielten sich umgekehrt (z.B. $372 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$ zu $254 \text{ mg CO}_2 \text{ kg}^{-1}\text{TS}$). Für die gewählten Untersuchungsansätze hat sich gezeigt, dass körnungsbedingte Unterschiede in den Mineralisierungsraten auftreten. Unabhängig davon wiesen die Gärreste trotz geringerer C/N-Verhältnisse niedrigere Mineralisierungsraten auf, was wir auf die Bildung schwerer abbaubarer Stoffe während der Fermentation zurückführen.